

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 715-723
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14204433)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14204433>

Sistem Informasi Manajemen Petshop Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype di Ozius Petshop

Muhammad Albariqi Qolbu Islami¹, M Calvin Septiano K², Owen Saputra³, Fenny Purwani⁴

¹²³⁴Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: albariqiqolbu@gmail.com¹, calvinseptiano@gmail.com², owensaputra86@gmail.com³, fennypurwani_uin@radenfatah.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah berdampak signifikan pada berbagai sektor bisnis, termasuk petshop yang masih banyak menggunakan metode manual dalam pengelolaan stok, transaksi, dan layanan pelanggan, sehingga sering terjadi ketidakefisienan dan kesalahan pencatatan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Petshop berbasis web pada Ozius Petshop dengan metode Prototype, yang memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna. Sistem dikembangkan dengan PHP, CodeIgniter, dan MySQL, melalui analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, dan pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memudahkan pelanggan dalam pemesanan layanan online. Sistem ini mendapat respons positif dan dinilai mudah digunakan, dengan potensi pengembangan fitur lebih lanjut.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Manajemen, Petshop, Metode Prototype, Web, Ozius Petshop.*

Abstract

The development of information technology has had a significant impact on various business sectors, including pet shops that still use manual methods in managing stock, transactions, and customer service, so that inefficiencies and recording errors often occur. To overcome this, this study aims to design and implement a web-based Petshop Management Information System at Ozius Petshop with the Prototype method, which allows direct feedback from users. The system was developed with PHP, CodeIgniter, and MySQL, through needs analysis, interface design, and testing. The results show that this system is able to improve stock management efficiency, reduce recording errors, and make it easier for customers to order online services. This system received a positive response and was considered easy to use, with the potential for further feature development.

Keywords: *Management Information System, Petshop, Prototype Method, Web, Ozius Petshop.*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor bisnis, termasuk retail dan jasa, dengan digitalisasi proses bisnis menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Implementasi teknologi informasi dalam bisnis retail dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi human error dalam proses pencatatan. Petshop yang menerapkan sistem informasi manajemen mengalami peningkatan penjualan dalam satu tahun (Wahyudin dan Rahayu 2020), yang menunjukkan dampak positif dari sistem tersebut. Ozius Petshop, petshop skala menengah yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan stok, transaksi, dan layanan pelanggan, menghadapi ketidakefisienan dan kesalahan pencatatan yang berdampak pada kualitas layanan dan potensi pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem informasi manajemen berbasis web diusulkan sebagai solusi yang dapat diakses secara real-time untuk memudahkan operasional.

Metode Prototype dipilih dalam pengembangan sistem ini karena memungkinkan interaksi langsung antara pengembang dan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan secara iteratif (Titania Pricillia 2021). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen berbasis web di Ozius Petshop, menggunakan PHP, framework CodeIgniter, dan MySQL untuk mendukung pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan

pemesanan layanan secara lebih efisien dan akurat, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi

Sistem informasi adalah gabungan terstruktur antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang bersama-sama mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dalam sebuah organisasi. Melalui pemrosesan data (fakta), sistem ini menghasilkan informasi yang bermakna dan bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan (Vira Adi Kurniyanti 2022).

Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi kepada pengguna dengan kebutuhan yang sama dalam konteks manajemen perusahaan. Data berfungsi sebagai input untuk sistem ini, yang kemudian dikumpulkan, disimpan, dan diolah untuk menghasilkan informasi (Metta 2024).

Metode Prototype

Metode Prototyping adalah proses yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk membuat model awal dari sistem. Prototype ini merupakan versi awal yang berfungsi untuk memberikan gambaran konsep, menguji desain, mengidentifikasi berbagai masalah, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Wijayanti and Haryadi 1907).

Website

Suatu website dapat didefinisikan sebagai kumpulan halaman yang berisi berbagai informasi yang diupload seseorang di internet. Semua data disusun menjadi rangkaian bangunan yang saling berhubungan yang dihubungkan melalui jaringan halaman atau hyperlink, yang dapat diakses melalui internet (Sarwindah, Yurindra, Marini 2022).

METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, dengan tujuan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi Ozius Petshop dalam mengelola operasionalnya secara manual. Penggunaan pendekatan kualitatif dianggap tepat karena melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti (Fadli 2021). Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam terkait kebutuhan sistem dan kesulitan yang dihadapi oleh para pengguna (Tri and Gedeona 2010). Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi untuk melihat operasional petshop dan mencatat masalah yang ada.

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan operasional harian di Ozius Petshop. Dalam observasi ini kami mencatat proses pengelolaan stok, pencatatan transaksi penjualan dan interaksi dengan pelanggan. Lalu kami dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dalam proses manual, seperti ketidaksesuaian data stok, kesalahan pencatatan transaksi, dan keterlambatan dalam pelayanan. Observasi juga membantu dalam memahami alur kerja dan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan.

b. Wawancara untuk memahami kebutuhan sistem secara langsung dari petshop.

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan Ozius Petshop untuk mencari informasi mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, dan harapan terhadap sistem informasi manajemen yang akan dikembangkan. Pertanyaan dalam wawancara mencakup aspek pengelolaan stok, proses transaksi, layanan pelanggan, dan fitur-fitur yang diinginkan dalam sistem. Wawancara ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional.

c. Kuesioner untuk mendapatkan umpan balik pengguna.

Kuesioner disebar kepada pelanggan Ozius Petshop untuk mendapatkan feedback mengenai pelayanan yang diterima dan kebutuhan mereka terkait layanan petshop. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan, kemudahan dalam melakukan pemesanan, dan minat terhadap fitur online booking. Data yang diperoleh dari kuesioner digunakan untuk menyesuaikan fitur-fitur dalam sistem informasi agar lebih user-friendly dan memenuhi ekspektasi pelanggan.

d. Focus Group Discussion (FGD) untuk mengembangkan prototype sistem yang lebih sesuai.

FGD melibatkan Ozius Petshop untuk berdiskusi mengenai rancangan awal prototype sistem yang dikembangkan. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai desain, fungsionalitas, dan fitur-fitur yang telah dibuat. Melalui FGD, kami dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian secara iteratif, sehingga prototype yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. FGD juga membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin belum terdeteksi selama proses observasi dan wawancara.

Metode Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Petshop berbasis web di Ozius Petshop menggunakan metode Prototype. Metode ini dipilih karena sifatnya yang interaktif dan iteratif, yang memungkinkan pengembang untuk terus menyesuaikan sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna selama proses pengembangan. Dengan metode Prototype ini, akan dihasilkan prototype sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi (Purnomo 2017). Sistem dikembangkan dalam beberapa tahap yang memungkinkan adanya pengujian dan perbaikan secara berkelanjutan sampai sistem sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna (Kurniawan, Chabibi, and Dewi 2020). Tahapan dari metode pengembangan sistem Prototype yang kami pakai di sistem informasi tim kami ini adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Awal (Planning):

Pada tahap ini, dilakukan diskusi dan wawancara dengan Ozius Petshop untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Informasi yang dikumpulkan mencakup permasalahan operasional, kebutuhan fungsional, dan harapan fitur. Tujuannya adalah memahami kebutuhan pengguna agar sistem dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif.

b. Desain:

Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap desain mencakup pembuatan diagram alir data, antarmuka pengguna, dan struktur basis data. Desain ini membantu pengembang merancang alur kerja sistem serta interaksi pengguna, mempermudah pengembangan, dan memastikan sistem sesuai kebutuhan.

c. Prototipe:

Pada tahap ini, prototype awal dibuat sebagai model sederhana dari fungsi utama sistem untuk memberikan gambaran nyata kepada pengguna tentang cara kerja sistem. Prototype berfokus pada fungsionalitas dasar dan interaksi pengguna.

d. Evaluasi Customer:

Pengguna, dalam hal ini staf Ozius Petshop, menguji prototype dan memberikan umpan balik. Evaluasi ini penting untuk memastikan prototype sesuai kebutuhan dan harapan pengguna atau untuk menentukan perbaikan yang dibutuhkan.

e. Update dan Review:

Umpan balik pengguna digunakan untuk memperbaiki prototype. Proses revisi bersifat iteratif, mencakup penambahan fitur, perbaikan antarmuka, atau penyesuaian alur kerja hingga prototype memenuhi kebutuhan pengguna.

f. Development:

Setelah prototype disetujui, pengembangan sistem penuh dilakukan, mencakup implementasi semua fitur dan fungsionalitas yang telah disepakati. Pengembang menggunakan PHP, CodeIgniter, dan MySQL, mengikuti standar pengembangan perangkat lunak untuk menjaga kualitas.

g. Testing:

Tahap pengujian memastikan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi. Uji fungsionalitas memverifikasi setiap modul dan fitur, uji kinerja menilai respons sistem, uji keamanan melindungi data pengguna, dan uji penerimaan melibatkan staf Ozius Petshop dalam skenario operasional nyata untuk memastikan kemudahan antarmuka dan kecocokan sistem.

h. Maintenance:

Setelah sistem diimplementasikan, pemeliharaan dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional. Ini mencakup perbaikan bug, pembaruan fitur, peningkatan keamanan, serta dukungan teknis dan pelatihan. Pemeliharaan ini berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan efektivitas sistem dalam mendukung operasional Ozius Petshop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengumpulan Data

Observasi

Dari hasil observasi terhadap operasional harian di Ozius Petshop, ditemukan bahwa metode pengelolaan stok dan pencatatan transaksi secara manual memiliki banyak kelemahan. Stok barang sering kali tidak sesuai dengan catatan, menyebabkan ketidaksesuaian antara stok aktual dan data yang tercatat. Hal ini berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal, seperti ketidakmampuan memenuhi permintaan pelanggan akibat kekurangan stok. Selain itu, pencatatan transaksi secara manual sering kali tidak konsisten, terutama pada saat volume transaksi meningkat, yang berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan.

Wawancara

Melalui wawancara dengan Ozius Petshop, teridentifikasi beberapa kendala utama. Pertama, pengelolaan stok yang tidak terintegrasi secara otomatis menyebabkan sering terjadi overstock atau kekurangan barang. Kedua, pencatatan transaksi manual memakan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan, terutama saat transaksi berlangsung dalam jumlah besar. Pemilik juga menekankan pentingnya menawarkan pemesanan yang lebih terstruktur, terutama melalui integrasi teknologi seperti pemesanan online.

Kuesioner

Hasil kuesioner yang disebarakan kepada pelanggan Ozius Petshop dengan melalui cara memberikan QR Code yang akan di scan oleh pelanggan, QR Code tersebut kami letakkan di dekat kasir yang mana hal ini akan memudahkan pelanggan untuk mengakses kuesioner tersebut, di dalam hasil kuesioner tersebut berisi hal mengenai kepuasan mereka terhadap layanan yang ada serta minat terhadap fitur baru. Melalui kuesioner yang diisi pelanggan tersebut kami mendapatkan hasil seperti berikut:

- a. **Kepuasan Pelanggan:** Sebagian besar pelanggan menyatakan puas dengan kualitas produk hewan peliharaan yang ditawarkan namun menyebutkan adanya kebutuhan untuk peningkatan dalam proses pemesanan layanan dan pembelian produk contohnya dengan cara pemesanan produk secara online.

Gambar 2. Diagram Kepuasan Pelanggan

Gambar 3. Diagram Kebutuhan Pelanggan

- b. **Kemudahan Pemesanan:** Pelanggan merasa bahwa proses pemesanan produk hewan peliharaan saat ini masih belum cukup efisien karena harus dilakukan secara langsung di tempat.

Gambar 4. Diagram Efisiensi Pelanggan

- c. Minat Terhadap Fitur Pemesanan Online: Sebagian besar pelanggan menyatakan minat yang tinggi terhadap fitur pemesanan produk secara online tanpa perlu datang langsung ke petshop, yang diharapkan dapat menghemat waktu dan memudahkan akses terhadap layanan.

Gambar 5. Diagram Peminatan Pelanggan

Focus Group Discussion (FGD)

Dalam FGD yang melibatkan Ozius Petshop, dilakukan diskusi mengenai desain awal sistem yang sedang dikembangkan. Masukan yang diperoleh menunjukkan bahwa interface sistem harus dirancang sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pengguna dengan keterampilan teknologi terbatas. FGD juga menekankan pentingnya fitur real-time stock management yang memungkinkan staf untuk melihat ketersediaan barang secara akurat dan memesan ulang stok tepat waktu. Selain itu, fitur pemesanan online juga dinilai penting, dan pengguna berharap sistem tersebut bisa diakses melalui berbagai perangkat, termasuk ponsel.

Hasil analisis dari pengumpulan data menunjukkan bahwa sistem informasi yang akan dikembangkan harus mampu mengotomatisasi pengelolaan stok, mempermudah pencatatan transaksi, serta menyediakan fitur pemesanan online yang diminati pelanggan. Ozius Petshop memerlukan solusi yang bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Fitur-fitur yang diusulkan, seperti pembelian online dan real-time stock management, dipandang sebagai kebutuhan utama dalam sistem yang akan diimplementasikan.

Analisis Perancangan Sistem

Use Case Diagram

Use Case Diagram yang kami buat ini adalah representasi visual dari interaksi antara pengguna (user) dan sistem. Diagram ini menggambarkan dua aktor (admin dan pelanggan) dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem melalui berbagai skenario atau kasus penggunaan.

Gambar 6. Use Case Diagram Ozius Petshop

Class Diagram

Class Diagram yang telah kami buat ini menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan Class yang akan digunakan dalam pemrograman, atributnya, dan hubungan antar kelas. Class Diagram juga memperlihatkan operasi dan atribut dari setiap Class dan kendali yang terhubung dengan objek yang saling berkaitan.

Gambar 7. Class Diagram Ozius Petshop

Perancangan Interface

Gambar 8. Halaman Registrasi

(Gambar 8): Ini adalah halaman pendaftaran pengguna baru. Terdapat form dengan field untuk memasukkan nama, email, dan password. Ada juga tombol "Daftar" untuk menyelesaikan proses registrasi. Di bagian bawah, terdapat opsi untuk login bagi pengguna yang sudah memiliki akun.

Gambar 9. Halaman Login

(Gambar 9): Halaman ini digunakan untuk masuk ke akun yang sudah terdaftar. Terdapat field untuk memasukkan email dan password, serta tombol "Login" untuk mengakses akun. Ada juga opsi "Lupa Password" dan pilihan untuk mendaftar bagi pengguna baru.

Gambar 10. Halaman utama Pengguna

(Gambar 10): Halaman ini menampilkan berbagai produk yang tersedia. Produk-produk ditampilkan dalam bentuk grid dengan gambar, nama, harga, dan rating. Ada juga fitur pencarian dan filter kategori di bagian atas.

Gambar 11. Halaman checkout barang

(Gambar 11): Halaman ini menunjukkan ringkasan pesanan sebelum pembayaran. Terdapat daftar barang yang dibeli, jumlah, harga, dan total pembayaran. Ada juga form untuk mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran.

Gambar 12. Halaman Keranjang Checkout Barang

(Gambar 12): Ini adalah halaman keranjang belanja. Menampilkan daftar barang yang telah dipilih untuk dibeli, dengan opsi untuk mengubah jumlah atau menghapus item. Di bagian bawah ada ringkasan total harga dan tombol untuk melanjutkan ke checkout.

Gambar 13. Halaman Dashboard Admin

(Gambar 13): Halaman ini menampilkan data penjualan secara detail. Terdapat tabel dengan informasi seperti ID pesanan, tanggal, nama pelanggan, produk, jumlah, harga, dan status. Ada juga opsi untuk mencari dan memfilter data.

Pengujian Sistem

No	Kategori Tes	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Halaman Registrasi	Pengguna dapat mengisi semua field yang diwajibkan seperti nama, email, dan password. Setelah semua informasi valid diinputkan, akun baru berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login.	OK
2	Halaman Login	Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Jika kredensial sesuai, pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak, muncul pesan error.	OK
3	Halaman Utama Pengguna	Pengguna dapat melihat berbagai produk yang tersedia di petshop dengan informasi lengkap seperti gambar, harga, dan rating. Pengguna juga dapat menggunakan filter untuk mempermudah pencarian produk.	OK
4	Halaman Checkout Barang	Pengguna dapat melihat ringkasan pesanan sebelum melakukan pembayaran, termasuk detail barang yang dipesan, jumlah, dan total harga. Pengguna juga dapat mengedit alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran.	OK
5	Halaman Keranjang Checkout	Pengguna dapat melihat daftar barang yang telah ditambahkan ke keranjang, mengubah jumlah barang, atau menghapus barang dari keranjang sebelum melanjutkan ke proses checkout. Total harga akan diperbarui otomatis.	OK
6	Halaman Dashboard Admin	Admin dapat melihat statistik penjualan, jumlah pesanan, dan status transaksi secara real-time dengan tampilan grafik dan tabel yang memudahkan pemantauan aktivitas penjualan.	OK

SIMPULAN

Pengembangan sistem informasi manajemen petshop berbasis web di Ozius Petshop berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui otomatisasi pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan fitur pemesanan online. Sistem yang dikembangkan dengan metode Prototype ini mampu mengatasi berbagai masalah dari proses manual dan mendapatkan respon positif dari pengguna, baik dari segi kemudahan penggunaan maupun peningkatan layanan. Dengan demikian, sistem ini efektif dalam mendukung operasional petshop dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

REFERENCES

- fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." 21(1):33–54. Doi: 10.21831/Hum.V21i1.
- Kurniawan, Agung, Muhammad Chabibi, And Renny Sari Dewi. 2020. "Pengembangan Sistem

- Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web Dengan Metode Prototyping Pada Desa Leran.” 7(1):114–21. Doi: 10.30865/Jurikom.V7i1.1863.
- Metta, Marliawati. 2024. “Desain Dan Implementasi Sistem Manajemen Proyek Berbasis Website Menggunakan Metode Agile.” 6(1):52–60.
- Purnomo, Dwi. 2017. “Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi.” 2(2):54–61.
- Sarwindah, Yurindra, Marini, Elvia. 2022. “Pengembangan Sistem Layanan Spab (Sarana Penyedia Air Bersih) Berbasis Web.” 11:180–86.
- Titania Pricillia, Zulfachmi. 2021. “Survey Paper : Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak.” X(01):6–12.
- Tri, Hendrikus, And Wibawanto Gedeona. 2010. “Pendekatan Kualitatif Dan Kontribusinya Dalam Penelitian Administrasi Publik.” Vii(3):183–92.
- Vira Adi Kurniyanti, Deni Murdiani. 2022. “Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website.” *Jurnal Syntax Fusion* 2(08).
- Wahyudin, Yudin, And Dhian Nur Rahayu. 2020. “Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review.” 15:119–33.
- Wijayanti, Diah, And Eko Haryadi. 1907. “Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype.” 15:16–23.